

VIRTUAL REALLIK (VR 360°) TEXNOLOGIYASI ASOSIDA UNIVERSITETNING MODELI YARATISH

Xusenov Murodjon Zoxirovich

(Buxoro davlat universiteti Axborot tizimlari va raqamli
texnologiyalar kafedrasida dotsenti,
e-mail: m.z.xusenov@buxdu.uz, ORCID: 0000-0002-1533-3102)

Ro'ziyeva Sabinabonu Akbar qizi

(Buxoro davlat universitetining "Axborot tizimlari" ta'lim yo'nalishi
magistranti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721548>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiya jarayonida VR 360° texnologiyasi asosida universitetning raqamli modelini yaratishning ilmiy-amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda VR 360° yondashuvining an'anaviy vizual vositalarga nisbatan ustunliklari asoslanib, uni ta'lim jarayoni, xizmat ko'rsatish tizimi va xavfsizlik ssenariylari bilan integratsiyalash muammosi tahlil qilingan. Ishda universitet modeli uch qatlamli arxitektura asosida - vizual-fazoviy, semantik va interaktiv-scenariy qatlamlar ko'rinishida ishlab chiqilgan. Kontent yaratishda 360° panoramalar va fotogrammetriya asosidagi gibrid yondashuv taklif etilib, u realistik tasvir va didaktik imkoniyatlarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, sahna grafigi, semantik belgilash va foydalanuvchi ssenariylariga asoslangan model orqali VR muhiti ta'limiy komponentga aylantiriladi. Tadqiqotda VR model samaradorligini baholash uchun funksional, didaktik va foydalanish qulayligi ko'rsatkichlari tizimi ishlab chiqilgan. Natijalar VR 360° texnologiyasi yordamida foydalanuvchilarning navigatsiya samaradorligi, bilimlarni o'zlashtirish darajasi va amaliy tayyorgarligi oshishini ko'rsatadi. Taklif etilgan yondashuv universitetlarning raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: VR 360°, raqamli kampus, virtual ta'lim muhiti, immersiv texnologiyalar, fotogrammetriya, gibrid modellashtirish, semantik belgilash, sahna grafigi, interaktiv ssenariylar, foydalanuvchi tajribasi (UX), didaktik dizayn, ta'lim texnologiyalari, navigatsiya tizimi, raqamli transformatsiya, LMS integratsiyasi, virtual laboratoriya, xavfsizlik instruktaji.

Asosiy matn. So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiya faqat boshqaruv axborot tizimlari bilan cheklanmay, ta'lim muhitini fazoviy jihatdan raqamlashtirish, ya'ni kampus va binolarni vizual, interaktiv va ma'no qatlamlariga ega model sifatida taqdim etish yo'nalishiga kengayib bormoqda. Ayniqsa VR 360° yondashuvi an'anaviy 2D xarita yoki statik fotosuratlar bera olmaydigan immersiv tajribani ta'minlab, foydalanuvchiga

“joyida turib” yo‘nalish olish, laboratoriya jihozlari joylashuvi bilan tanishish, xavfsizlik bo‘yicha vizual yo‘riqnomalarni qabul qilish kabi vazifalarni bajarishga imkon beradi. Biroq amaliyotda VR 360° loyihalar ko‘pincha reklama xarakteridagi virtual tur sifatida qolib ketadi; ilmiy muammo shundaki, bunday sahnalarni ta‘lim jarayoni, fan modullari va xizmat ko‘rsatish ssenariylari bilan tizimli integratsiya qiladigan model va mezonlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu sababli tezisda “universitetning VR 360° modeli” tushunchasi faqat vizual tasvirlar majmui emas, balki ma‘lumotlar tuzilmasi, interaksiya mantiqi, semantik belgilash va baholash ko‘rsatkichlari bilan birga ko‘riladi.

Tadqiqotning maqsadi VR 360° texnologiyasi asosida universitetning raqamli modelini yaratish bo‘yicha ilmiy-amaliy yondashuvni ishlab chiqish, uning arxitekturasi va funksional talablarini asoslash hamda ta‘lim va xizmat ssenariylarida qo‘llash samaradorligini baholashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun birinchi navbatda ob‘ektni raqamlashtirishning ma‘lumot manbalari tanlanadi: 360° panoramik suratga olish, fotogrammetriya orqali hajmiy rekonstruksiya, mavjud BIM yoki CAD chizmalaridan geometriya va metama‘lumotlarni olish, shuningdek, kampus bo‘yicha navigatsion axborot va xavfsizlik reglamentlarini integratsiya qilish. Xalqaro adabiyotlarda VRning ta‘limdagi qo‘llanilishi immersivlik, ishtirok etish va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish bilan izohlanadi, biroq o‘quv natijalari ko‘pincha kontent sifati va interaksiya dizayniga bog‘liq ekani qayd etiladi [1]. Shuning uchun ushbu ishda VR 360° kontentni ishlab chiqish jarayoni “ko‘rish”dan “bajarish”ga o‘tuvchi didaktik mantiq bilan bog‘lanadi: foydalanuvchi sahnani tomosha qiladi, muhim obyektlar bo‘yicha ma‘lumot oladi, keyin ssenariy topshiriqlarini bajaradi va natija bo‘yicha qayta aloqa oladi.

VR 360° asosidagi universitet modeli arxitekturasi uch qatlamda talqin qilinadi. Birinchi qatlam vizual-fazoviy qatlam bo‘lib, u panoramalar, sferik proyeksiya parametrlari, sahnalararo o‘tish nuqtalari va geolokatsion moslashtirishdan tashkil topadi. Ikkinchi qatlam semantik qatlam bo‘lib, unda auditoriyalar, laboratoriya stendlari, evakuatsiya yo‘laklari, xizmat bo‘limlari kabi obyektlar ontologik belgilash orqali identifikatsiyalanadi; har bir obyektga atributlar, normativ cheklovlar va o‘quv maqsadiga oid tavsiflar birlashtiriladi. Uchinchi qatlam interaktiv-scenariy qatlam bo‘lib, foydalanuvchi rollari (talaba, abituriyent, mehmon, xodim), ularning maqsadlari (yo‘nalish topish, xavfsizlik instruktaji, laboratoriya bilan tanishuv), hamda mos interaksiya mexanizmlarini (hotspotlar, kontekst oynalari, test savollari, yo‘riqnoma bosqichlari) belgilaydi.

Mazkur qatlamlar uyg'unlashganda VR 360° mahsulot "virtual tur"dan ko'ra "raqamli ta'lim muhiti komponenti"ga aylanadi.

Ma'lumotlarni yig'ish va kontent yaratish bosqichida ilmiy asoslangan texnologik tanlov zarur. 360° panoramalar yuqori tezlikda ishlab chiqilishi va nisbatan arzonligi bilan afzal, biroq ularning asosiy cheklovi chuqurlik ma'lumotining yo'qligi, ya'ni foydalanuvchi sahnada erkin yurmaydi, balki oldindan belgilangan nuqtalar bo'ylab harakat qiladi. Fotogrammetriya esa real geometriyani tiklash imkonini berib, muhitni o'lchash, masofa va joylashuvni aniqlash kabi vazifalarda kuchli, ammo hisoblash resurslari, yoritish sharoitlariga sezuvchanlik va postprotsessing murakkabligi bilan farqlanadi [2]. Shu nuqtai nazardan tezida gibrid yondashuv asoslanadi: umumiy navigatsiya va tanishtiruv uchun 360° panorama nuqtalari tarmog'i quriladi, laboratoriya kabi murakkab va didaktik ahamiyatli zonalar uchun esa fotogrammetrik 3D fragmentlar qo'shiladi. Bunday kompozitsiya fayl hajmini boshqarish, mobil qurilmalarda ishlash va bir vaqtning o'zida "realistik tasavvur" hamda "o'quv amaliyoti" ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Modelni ishlab chiqishda sahna grafigi tamoyili muhim: har bir panorama tugun, o'tishlar esa qirra sifatida ko'riladi; tugunlar semantik teglar bilan boyitiladi va kontekstga bog'liq ssenariylar shu tugunlar ustida ishga tushiriladi. Bu yondashuv kengaytiriluvchanlikni ta'minlaydi: yangi bino, yangi laboratoriya yoki yangi xizmat qo'shilganda butun tizim qayta yig'ilmaydi, faqat tegishli tugunlar va bog'lanishlar kiritiladi. Shu bilan birga, OAK talablariga mos ravishda ilmiy natijaning tekshiriluvchanligi uchun modelning metama'lumotlar sxemasi va ssenariylar mantiqi formal ifodalanishi lozim; amalda bu JSON/XML tavsiflari, obyekt identifikatorlari va versiyalash mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Interaksiya dizaynida kognitiv yuklamani kamaytirish asosiy mezon bo'lib, foydalanuvchi bir sahnada ortiqcha hotspotlar bilan chalg'itilmaydi; axborot qatlamlari bosqichma-bosqich ochiladi. VR muhitlarda noqulaylik xavfini kamaytirish uchun keskin kamera siljishi cheklanadi, o'tishlar "fade" yoki qisqa animatsiya bilan yumshatiladi, shrift o'lchami va kontrast gigiyenik talablarga mos tanlanadi [3].

Tadqiqotning muhim jihati baholash mezonlarini tanlashdir, chunki VR 360° modelining "samaradorligi" faqat subyektiv "yoqdi-yoqmadi" bilan o'lchanmaydi. Tezida uch guruh ko'rsatkich taklif etiladi: funksional ko'rsatkichlar (navigatsion vazifani bajarish vaqti, xatolar soni, kerakli auditoriyani topish aniqligi), didaktik ko'rsatkichlar (xavfsizlik yo'riqnomasidan keyingi test natijalari, laboratoriya jihozlarini tanish darajasi, ssenariy topshirig'ini bajarish muvaffaqiyati), hamda

foydalanish qulayligi ko'rsatkichlari (SUS yoki moslashtirilgan UX anketalari, foydalanuvchi yo'li tahlili, tark etish nuqtalari). Ta'lim texnologiyalarini baholash bo'yicha mahalliy va mintaqaviy tadqiqotlarda raqamli resurslar samarasi aynan metodik integratsiya va o'qituvchi ssenariyiga bog'liqligi ko'rsatiladi [4]. Demak, VR model alohida mahsulot sifatida emas, fan dasturidagi maqsadlar va baholash bilan bog'langan modul sifatida joriy etilgandagina o'zini oqlaydi.

Amaliy qo'llash ssenariylari bir nechta yo'nalishda asoslanadi. Birinchisi abituriyent va mehmonlar uchun masofaviy tanishtiruv bo'lib, bunda kampusning "ijtimoiy ishonch" omili ortadi: foydalanuvchi binolar tuzilishi, xizmatlar joylashuvi va kirish-chiqish yo'nalishlarini oldindan ko'radi. Ikkinchisi birinchi kurs talabalari uchun adaptatsiya bo'lib, u navigatsion stressni kamaytiradi va vaqt yo'qotilishini qisqartiradi; bu ayniqsa yirik kampuslarda dolzarb. Uchinchi ssenariy mehnat muhofazasi va yong'in xavfsizligi bo'yicha instruktaj bo'lib, evakuatsiya yo'llari, xavfli zonalar va to'g'ri harakat ketma-ketligini vizual ko'rsatish orqali eslab qolishni kuchaytiradi. To'rtinchi ssenariy laboratoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik bo'lib, qimmat yoki noyob jihozlar bilan ishlashdan oldin ularning joylashuvi, boshqaruv elementlari va xavfsizlik cheklovlarini VR muhitda ko'rish amaliy xatolarni kamaytirishi mumkin. VRning o'quv muhitlarida aynan tajribaga yaqinlashuvchi vizuallik orqali tushunishni kuchaytirishi ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan, biroq buni didaktik dizayn bilan mustahkamlash talab qilinadi [1; 5].

Ilmiy yangilik sifatida tezida VR 360° sahnalarini semantik belgilash va o'quv ssenariylari bilan bog'lashga yo'naltirilgan model taklif etiladi. Uning farqlovchi tomoni shundaki, har bir VR tugun nafaqat vizual nuqta, balki o'quv maqsadiga xizmat qiladigan "ta'lim obyektlari konteyneri" sifatida qaraladi; obyektlar ontologiyasi fan yo'nalishlariga mos kengaytiriladi, ssenariylar esa rollar bo'yicha parametrik sozlanadi. Natijada bir xil vizual baza turli fakultetlar ehtiyoji uchun qayta ishlatiladi, bu esa ishlab chiqish xarajatlarini kamaytirib, kontentning barqarorligini oshiradi. Shuningdek, tizimni boshqarishda versiyalash va audit izlarini yuritish yondashuvi taklif etilib, bu OAK doirasida tajriba natijalarining qayta tekshiriluvchanligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. VR 360° texnologiyasi asosida universitetning raqamli modelini yaratish masalasi vizual kontent tayyorlash bilangina cheklanmay, ma'lumotlar arxitekturasi, semantik belgilash, ssenariy va interaksiya dizayni hamda natijani baholash mezonlarini bir butun tizim sifatida ishlab chiqishni talab qiladi. Tezis doirasida taklif etilgan uch qatlamli model va gibrid kontent yaratish yondashuvi universitet muhitini immersiv vizualizatsiya qilishni ta'limiy vazifalar bilan

bog'lash imkonini beradi, joriy etishda esa navigatsiya, xavfsizlik instruktaji va laboratoriyaga tayyorgarlik kabi yo'nalishlarda o'lchanadigan natijalarga erishish uchun sharoit yaratadi. Kelgusida modelni LMS bilan chuqur integratsiya qilish, analitik telemetriya asosida moslashuvchan ssenariylar ishlab chiqish va kontentni avtomatik yangilash mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jerald J. Virtual Reality Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 2015. 320 p.
2. Remondino F., Campana S. (eds.). 3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage. Oxford: BAR Publishing, 2014. 256 p.
3. LaViola J. J., Kruijff E., McMahan R. P., Bowman D. A., Poupyrev I. 3D User Interfaces: Theory and Practice. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2017. 688 p.
4. Xudoyberdiyev S. Raqamli ta'lim muhitida o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. 240 b.
5. Burdea G. C., Coiffet P. Virtual Reality Technology. 2nd ed. Hoboken: John Wiley and Sons, 2003. 454 p.
6. Azimov A. Axborot texnologiyalari asosida ta'lim jarayonlarini modellashtirish. Toshkent: O'zbekiston, 2019. 208 b.

